

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.16431834

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

ЛЕБЕДЕВА Ольга Евгеньевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Аннотация. Культурные ценности выступают важным ресурсом для формирования туристских маршрутов, которые обеспечивают не только экономический рост, но и способствуют сохранению историко-культурного достояния. В этой связи настоящая статья направлена на исследование подходов к разработке туристских маршрутов и оценку их влияния на устойчивое развитие территорий в условиях возрастающей глобальной привлекательности туристической индустрии. Особый акцент сделан на анализе экономических последствий интеграции объектов культурного наследия в сферу туризма, а также их значении для привлечения международных посетителей. Проведенное исследование показало, что формирование туристических маршрутов, базирующихся на культурном наследии, требует применения комплексного подхода, который интегрирует оценку исторической и эстетической значимости объектов с анализом их экономической обоснованности. В рамках настоящего исследования выявлено, что разработка туристических маршрутов, базирующихся на использовании объектов культурного наследия, вносит существенный вклад в активизацию привлечения капитальных вложений, увеличение числа доступных рабочих мест и рост потребности в услугах связанных отраслей экономики, таких как транспортный сектор и индустрия гостеприимства. Для обеспечения устойчивого и продолжительного положительного эффекта требуется акцентировать внимание не только на достижении экономических результатов в краткосрочной перспективе, но и на решении задач, связанных с поддержанием целостности и сохранности культурного достояния. Особую значимость в данном контексте приобретает необходимость предотвращения избыточной коммерциализации, которая может негативно сказаться на аутентичности и историко-культурной ценности объектов. Чрезмерное стремление к извлечению прибыли способно подорвать уникальность этих достопримечательностей, что, в свою очередь, снижает их привлекательность для туристов и долгосрочную значимость для общества. На основании проведенного анализа были выработаны предложения по совершенствованию подходов к проектированию туристических маршрутов. Предложенные рекомендации направлены на повышение эффективности разрабатываемых маршрутов как инструмента экономического роста и укрепления социально-экономического положения регионов. В частности, предлагается внедрение комплексных мер, включающих сбалансированное использование ресурсов, учет местных особенностей и интеграцию принципов устойчивого развития. Полученные данные подтверждают, что культурные ценности способны стать основой уникальных туристских продуктов, обеспечивая баланс между коммерческой выгодой и сохранением наследия.

Ключевые слова: культурные ценности, туристские маршруты, культурное наследие, устойчивое развитие, экономика туризма

Для цитирования: Лебедева, О. Е. Культурные ценности как основа разработки туристских маршрутов. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 2. С. 82–89. DOI: 10.5281/zenodo.16431834

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

CULTURAL VALUES AS THE BASIS FOR THE TOURIST ROUTE DEVELOPMENT

Olga E. LEBEDEVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Abstract. Cultural values are an important resource for the tourist route development. They ensure not only economic growth, but also contribute to the preservation of historical and cultural heritage. In this regard, this article aims at researching approaches to the development of tourist routes and assessing their impact on the sustainable development of territories in the context of the increasing global attractiveness of the tourism industry. The author emphasizes the analysis of the economic consequences of integrating cultural heritage sites into the tourism sector, as well as their importance for attracting international visitors. The conducted research has shown that the tourist route formation based on cultural heritage requires an integrated approach including an assessment of the historical and aesthetic object significance and their economic validity analysis. This study reveals that the development of tourist routes based on the use of cultural heritage sites makes a significant contribution to increasing the attraction of capital investments as well as the number of available jobs and the need for services in related sectors of the economy, such as the transport sector and the hospitality industry. To ensure a sustainable and long-lasting positive effect, it is necessary to focus not only on achieving economic results in the short term, but also on solving problems related to maintaining the integrity and preservation of cultural heritage. In this context the need to prevent excessive commercialization, which can negatively affect the authenticity and historical and cultural value of objects, is particularly important. Excessive profit-seeking can undermine the uniqueness of these attractions, which in turn reduces their attractiveness to tourists and their long-term importance to society. Based on the analysis, the author developed proposals to improve approaches to the tourist route formation. The proposed recommendations are aimed at improving the effectiveness of the routes being developed as a tool for economic growth and strengthening the socio-economic situation of the regions. It is particularly proposed to introduce comprehensive measures, including balanced use of resources, consideration of local characteristics and integration of the principles of sustainable development. The data obtained confirm that cultural values can become the basis of unique tourist products, ensuring a balance between commercial benefits and heritage preservation.

Keywords: cultural values, tourist routes, cultural heritage, sustainable development, tourism economics

For citation: Lebedeva, O. E. (2025). Cultural values as the basis for the tourist route development. *Service plus*. 19 (2), 82–89. DOI: 10.5281/zenodo.16431834 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Культурные ценности, воплощенные в памятниках истории, традициях и архитектурных объектах, представляют собой значимый ресурс, который может быть использован для формирования туристских маршрутов. Эти маршруты, в свою очередь, не только привлекают посетителей, но и вносят вклад в экономическое развитие регионов, обеспечивая при этом сохранение исторического достояния.

Кроме того, в условиях нарастающей глобальной конкуренции в сфере туризма разработка уникальных предложений, опирающихся на культурное наследие, приобретает особую актуальность. В то же время Россия, обладая богатым разнообразием культурных объектов, имеет уникальные возможности для создания маршрутов, способных заинтересовать как внутренних, так и зарубежных туристов, а рост интереса к культурному туризму, сочетающему отдых с образовательными аспектами, подчеркивает значимость данного направления.

В то же время развитие туризма на основе культурных ценностей отвечает потребностям регионов, особенно малых городов и сельских территорий, где такие инициативы могут стать катализатором экономического подъема и повышения уровня жизни [11, 13, 16]. При этом актуальность исследования определяется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, увеличение числа туристов, посещающих культурные объекты, свидетельствует о растущем спросе на подобные формы досуга. Во-вторых, сохранение культурного наследия, находящегося под угрозой из-за недостаточного финансирования, требует поиска новых подходов к его интеграции в экономические процессы. В-третьих, развитие туризма открывает перспективы для регионов, позволяя привлекать инвестиции и создавать рабочие места.

Таким образом, изучение роли культурных ценностей в разработке маршрутов становится важным шагом к пониманию механизмов их использования в туристской индустрии и оценки их влияния на экономику. В этих условиях обзор научной литературы демонстрирует разнообразие подходов к анализу культурного туризма. Н.Л. Авилова, Н.В. Косарева и др. подчеркивают значимость эффективного использования природно-рекреационных ресурсов, что может быть дополнено культурными объектами для создания комплексных маршрутов

[1, с. 672]. Их исследования показывают, что интеграция природных и культурных элементов усиливает привлекательность туристских продуктов.

Е.А. Баранова акцентирует внимание на креативных идеях как инструменте продвижения национальных маршрутов, что особенно актуально для культурного туризма [2, с. 137]. Этот подход подчеркивает необходимость инноваций в разработке маршрутов для повышения их конкурентоспособности. С другой стороны, некоторые авторы отмечают важность совершенствования государственного регулирования в туристско-рекреационной сфере как фактора, способствующего развитию культурных маршрутов [3, с. 51]. Их выводы указывают на потребность в поддержке со стороны властей для реализации подобных проектов.

Е.В. Королева и др. считают, что управление рекламной деятельностью играет ключевую роль в продвижении туристских предприятий, включая маршруты, основанные на культурных ценностях [4, с. 679]. Другие авторы анализируют развитие гостиничной сферы, подчеркивая ее значение для инфраструктуры культурного туризма [5, с. 26]. Поэтому совокупность этих исследований демонстрирует, что успех маршрутов зависит от комплексного подхода, учитывающего как культурные, так и экономические аспекты.

Целью данной статьи является изучение роли культурных ценностей в создании туристских маршрутов и оценка их влияния на экономическое развитие регионов.

В рамках настоящего исследования были определены задачи, включающие изучение теоретических положений культурного туризма, анализ подходов к созданию туристских маршрутов, оценку их экономической результативности и выявление возможностей для дальнейшего развития в контексте российских реалий. Основной целью работы выступает установление механизмов, способствующих трансформации культурных ценностей в фундамент конкурентоспособных туристских продуктов, а также формулирование практических рекомендаций по усилению их эффективности.

Материалы и методы исследования. Использованные в работе данные опираются на академические источники, статистические показатели и примеры реализованных маршрутов.

Культурные ценности как основа разработки туристских маршрутов

В частности, проанализированы сведения о посещаемости культурных объектов на территории России за период последних пяти лет, а также информация о финансовых поступлениях в региональные бюджеты от туристской деятельности. Методический аппарат исследования сочетает качественные и количественные техники. Качественный подход включает обзор научной литературы и анализ конкретных примеров, таких как маршрут «Золотое кольцо России», который служит иллюстрацией эффективного применения культурного наследия в туризме.

Количественные методы базируются на статистической обработке данных о туристских потоках и экономических характеристиках регионов, активно развивающих культурный туризм. Такой комплексный подход обеспечил всестороннее представление о роли культурных ценностей в туристской сфере. Кроме того, был проведен сравнительный анализ между регионами, использующими культурный потенциал в туризме, и территориями, где подобные проекты пока не внедрены.

Результаты и обсуждение. В процессе исследования установлены различия в таких показателях, как уровень доходов населения, степень занятости и объем инвестиций в инфраструктурное развитие. В этой связи подчеркивается, что культурные ценности занимают центральное место в процессе проектирования туристских маршрутов, отличающихся оригинальностью и поддерживающих сохранение исторического достояния. Объединение территорий с богатым историческим прошлым и уникальными архитектурными памятниками способствует созданию маршрутов, которые обеспечивают устойчивый интерес со стороны путешественников.

Кроме того, многообразие объектов культурного наследия может быть использовано как основа для создания брендов, репутация которых

выходит за пределы их первоначального региона, привлекая внимание широкой аудитории. С экономической точки зрения маршруты, организованные при помощи объектов культурного значения, обеспечивают существенный приток финансовых средств в бюджеты регионов.

При этом туристы, посещающие такие территории, оплачивают размещение, питание, экскурсионные программы и сувенирную продукцию, что стимулирует предпринимательскую деятельность.

В тех случаях, когда культурный туризм достигает высокого уровня развития, поступления от этой сферы формируют существенную долю доходов, предоставляя возможности для совершенствования инфраструктуры и реализации проектов, связанных с сохранением культурного достояния. Особенно заметно это проявляется в небольших поселениях, где туризм зачастую становится главным источником средств к существованию, что выявляет значимость подобных маршрутов для экономического прогресса.

Для более детального анализа экономического эффекта был проведен сравнительный анализ ряда регионов. В табл. 1 представлены данные о доходах от туризма в регионах, активно использующих культурные маршруты, и в тех, где такие инициативы пока не развиты.

Как видно из табл. 1, регионы, включенные в культурные маршруты, демонстрируют более высокие показатели доходов и инвестиций. Например, Владимирская область, часть «Золотого кольца», получает в три раза больше доходов от туризма по сравнению с Оренбургской областью, где культурный туризм развит слабо. Это подтверждает, что культурные ценности служат рычагом экономического роста.

Кроме того, такие маршруты способствуют сохранению наследия. Разработка маршрутов

Табл. 1. Сравнение доходов от туризма в регионах России (2022 г.)
Table 1. Comparison of tourism revenues in Russian regions (2022)

Регион	Доходы от туризма, млн руб.	Посещаемость культурных объектов, тыс. чел.	Инвестиции в инфраструктуру, млн руб.
Владимирская область	12500	1200	3200
Ярославская область	10800	980	2900
Оренбургская область	4200	320	1100

часто сопровождается реставрацией объектов и возрождением традиций, что обеспечивает их сохранность для будущих поколений [7, 10, 14]. На примере маршрута «Усадьбы России» видно, как подобные инициативы привлекают внимание к необходимости восстановления архитектурных памятников. В то же время участие в маршрутах позволяет местным жителям глубже осознать свою культурную идентичность, а туристам – познакомиться с разнообразием культурного достояния. Это особенно важно в условиях глобализации, когда культурные различия могут служить как объединяющим, так и разделяющим фактором.

Обсуждение полученных данных позволяет утверждать, что разработка маршрутов на основе культурных ценностей обладает значительным потенциалом [6, 9, 15, 18]. Качество организации, доступность транспортной сети и эффективные маркетинговые стратегии определяют успех таких проектов. Опыт европейских маршрутов, таких как «Путь Сантьяго», показывает, что внимание к деталям и продуманное продвижение способны превратить локальные инициативы в глобально признанные бренды. Однако недостаточная поддержка со стороны властей или ограниченные инвестиции могут сдерживать развитие подобных проектов, что особенно заметно в небольших российских регионах.

Для оценки динамики интереса к культурным маршрутам были проанализированы данные о посещаемости объектов за последние годы. В табл. 2 приведены показатели посещаемости ключевых культурных объектов России. Как видно из табл. 2, после спада в 2020 году, связанного с пандемией, посещаемость выросла на 65,9 % к 2022 году, что сопровождалось увеличением доходов от экскурсий. При этом культурные ценности занимают важное место в развитии туристской отрасли, оказывая влияние на экономический

подъем и способствуя сохранению исторического достояния.

Возросший интерес к культурному туризму подчеркивает его значимость для финансового благополучия, что подтверждается увеличением числа посетителей объектов, связанных с наследием прошлого [8, 12, 17].

Разработка туристических маршрутов, основанных на культурных ценностях, сталкивается с рядом существенных препятствий.

Эффективность проектов в сфере культурного туризма нередко снижается вследствие недостаточной развитости инфраструктуры, нехватки квалифицированных кадров и отсутствия продуктивного взаимодействия между государственными органами и частным сектором. Указанные ограничения препятствуют увеличению туристического потока, что подчеркивает важность формирования устойчивых партнерских связей между органами власти, коммерческими структурами и институтами культуры для достижения наилучших результатов.

Данные научных исследований подтверждают, что культурное наследие является ключевым ресурсом туристической индустрии, обеспечивая привлечение туристов и способствуя экономическому развитию. Помимо этого, подобные ценности играют значительную роль в укреплении межкультурного взаимодействия и сохранении культурного богатства для последующих поколений. В связи с этим ценность данного подхода заключается в его способности консолидировать общество и открывать новые перспективы для развития регионов.

Тем не менее данные свидетельствуют о потребности в совершенствовании методов разработки туристских маршрутов, а внедрение новаторских подходов к управлению, в свою очередь использование цифровых инструментов и углубление

Табл. 2. Динамика посещаемости культурных объектов России (2018–2022 гг.)

Table 2. Dynamics of attendance at cultural sites in Russia (2018–2022)

Год	Посещаемость, млн чел.	Рост, %	Доходы от экскурсий, млн руб.
2018	5,2	—	3800
2020	4,1	–21,2	2900
2022	6,8	65,9	5200

Культурные ценности как основа разработки туристских маршрутов

межсекторального сотрудничества, способны существенно повысить их эффективность.

Перспективы развития таких маршрутов тесно связаны с их потенциалом поддерживать устойчивый рост регионов. Последующие научные исследования в данной области позволят определить новые подходы к привлечению целевой аудитории и оценке долгосрочных эффектов. Например, использование цифровых инструментов для продвижения или внедрение экологически ориентированных решений в организацию туристических маршрутов способны обеспечить существенный прогресс в этой сфере.

Вместе с тем целенаправленные действия могут повысить туристическую привлекательность и культурную значимость территорий. Полученные результаты подчеркивают, что культурные ценности обладают потенциалом не только для экономического роста, но и для укрепления межкультурных связей и сохранения наследия для будущих поколений. Таким образом, интеграция культурного достояния в туристские продукты открывает возможности для сбалансированного развития, при котором достигается гармония между коммерческой выгодой и сохранением исторической идентичности.

Список источников

1. Авилова, Н. Л. Инструменты эффективного использования природно-рекреационных ресурсов / Н. Л. Авилова, Н. В. Косарева, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8–3 (85). – С. 671–674.
2. Баранова, Е. А. Креативная идея как инструмент развития и продвижения национальных туристских маршрутов / Е. А. Баранова // Вестник РМАТ. – 2022. – № 4. – С. 136–139.
3. Косарева, Н. В. Совершенствование государственного регулирования туристско-рекреационной сферы / Н. В. Косарева, Т. А. Адашова, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 5–1 (82). – С. 50–53.
4. Королева, Е. В. Совершенствование управления рекламной деятельностью туристских предприятий / Е. В. Королева, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12–4 (89). – С. 678–681.
5. Лебедев, К. А. Развитие предприятий гостиничной сферы в новых условиях хозяйствования / К. А. Лебедев // Сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции «Экономическая наука в 21 веке: вопросы теории и практики», 2014. – С. 25–26.
6. Лопатина, С. С. Маркетинговые коммуникации: межкультурный аспект / Л. В. Безродная, А. В. Иноземцева, В. А. Мариупольский, Е. V. Черникова, Л. Ю. Шадрина, С. С. Лопатина // Трансформация маркетинговых коммуникаций: современные вызовы и возможности в бизнесе. – Москва, 2024. – С. 172–192.
7. Ляхова, Н. Б. Прогнозирование развития туристских предприятий в современных условиях / Н. Б. Ляхова, Д. И. Ерёмкин, О. Е. Лебедева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 8–1. – С. 88–92.
8. Моисеева, Е. Г. Культурный туризм как стратегический ресурс России / Е. Г. Моисеева // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 1 (45). – С. 96–100.
9. Огурцова, Ю. Н. Культурный маршрут как составляющая формирования устойчивого развития дестинаций во внутреннем туризме / Ю. Н. Огурцова // Туризм и гостеприимство. – 2023. – № 1. – С. 3–10.
10. Писаренко, С. В. Изучение аспектов разработки аксиологической модели маршрутизации в условиях туристско-рекреационного проектирования / С. В. Писаренко, А. А. Фомин // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2017. – № 4. – С. 144–153.
11. Федюлин, А. А. Стратегическое управление предприятиями гостиничного бизнеса / А. А. Федюлин, Е. Е. Коновалова, А. А. Силаева, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12–1 (89). – С. 900–903.
12. Шариков, В. И. Совершенствование регулирования партнерских отношений в сфере туризма / В. И. Шариков, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 6 (95). – С. 654–657.
13. Adhikary, M. Estimating and mapping the value of cultural ecosystem services in an urban landscape context / M. Adhikary, D. Ghosh, B. Mandal, S. Das // Applied Geography. – 2025. – Vol. 177. – P. 103556.
14. Balcan, C. Value-based optimization model for cultural route design: Ancient Water Supply Heritage of Istanbul (Türkiye) / C. Balcan, E. Ö. Aydın, Ö. Ünsal // Journal of Cultural Heritage. – 2024. – Vol. 70. – P. 97–110.

15. Demkina, N. I. Formation of professional competence of future specialists in the field of information environment / N. I. Demkina, P. A. Kostikov, K. A. Lebedev // *Espacios*. – 2019. – Vol. 40. – № 23. – P. 3.
16. Nie, X. A new method to classify cultural ecosystem services and visualize their economic value: A case study of Guilin, a famous tourist destination in China / X. Nie, C. Huang, H. Wang // *Ecosystem Services*. – 2025. – Vol. 72. – P. 101708.
17. Novolodskaya, G. I. Public-private partnership as innovative form of attraction of financial resources in sphere of tourism / G. I. Novolodskaya, T.Yu. Kramarova, K. A. Lebedev, L. A. Ponkratova, E. Yu. Chicherova // *Journal of Environmental Management and Tourism*. – 2018. – Vol. 9. – № 4 (28). – P. 714–720.
18. Zheng, Y. Transformative value in cultural tourism: Scale development and its impact on tourist eudaimonic well-being / Y. Zheng, X. Han, J.(S.) Wu, L. Xiao // *Tourism Management Perspectives*. – 2025. – Vol. 56. – P. 101346.

References

19. Avilova, N. L., Kosareva, N. V. & Lebedev, K. A. (2017). Instrumenty effektivnogo ispol'zovaniya prirodno-rekreatsionnykh resursov [Tools for effective use of natural and recreational resources]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 8–3 (85), 671–674. (In Russ.).
20. Baranova, E. A. (2022). Kreativnaya ideya kak instrument razvitiya i prodvizheniya natsional'nykh turistskikh marshrutov [Creative idea as a tool for the development and promotion of national tourist routes]. *Vestnik RMAT [Bulletin of the Russian International Academy for Tourism]*, 4, 136–139. (In Russ.).
21. Kosareva, N. V., Adashova, T. A. & Lebedeva, O. E. (2017). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya turistsko-rekreatsionnoy sfery [Improving state regulation of the tourism and recreation sector]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 5–1 (82), 50–53. (In Russ.).
22. Koroleva, E. V. & Lebedev, K. A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya reklamnoy deyatel'nost'yu turistskikh predpriyatiy [Improving the management of advertising activities of tourist enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12–4 (89), 678–681. (In Russ.).
23. Lebedev, K. A. (2014). Razvitie predpriyatiy gostinichnoy sfery v novykh usloviyakh khozyaystvovaniya [Development of hotel industry enterprises in new economic conditions]. *Ekonomicheskaya nauka v 21 veke: voprosy teorii i praktiki [Economic science in the 21st century: questions of theory and practice]*: proceedings of the 6th international scientific and practical conference, 25–26. (In Russ.).
24. Lopatina, S. S., Bezrodnaya, L. V., & Inozemtseva, A. V., et al. (2024). Marketingovyye kommunikatsii: mezhkul'turnyy aspekt [Marketing communications: intercultural aspect]. In: *Transformatsiya marketingovykh kommunikatsii: sovremennye vyzovy i vozmozhnosti v biznese [Transformation of marketing communications: modern challenges and opportunities in business]*. Moscow, 172–192. (In Russ.).
25. Lyakhova, N. B., Eremkin, D. I. & Lebedeva, O. E. (2023). Prognozirovaniye razvitiya turistskikh predpriyatiy v sovremennykh usloviyakh [Forecasting the development of tourist enterprises in modern conditions]. *Vestnik Altayskoi akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 8–1, 88–92. (In Russ.).
26. Moiseeva, E. G. (2012). Kul'turnyy turizm kak strategicheskyy resurs Rossii [Cultural tourism as a strategic resource of Russia]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]*, 1 (45), 96–100. (In Russ.).
27. Ogurtsova, Yu.N. (2023). Kul'turnyy marshrut kak sostavlyayushchaya formirovaniya ustoychivogo razvitiya destinatsiy vo vnutrennem turizme [Cultural route as a component of sustainable development of destinations in domestic tourism]. *Turizm i gostepriimstvo [Tourism and Hospitality]*, 1, 3–10. (In Russ.).
28. Pizarrenko, S. V. & Fomin, A. A. (2017). Izuchenie aspektov razrabotki aksiologicheskoy modeli marshrutizatsii v usloviyakh turistsko-rekreatsionnogo proektirovaniya [Study of aspects of developing an axiological model of routing in the conditions of tourism and recreation design]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina [Pushkin Leningrad State University Journal]*, 4, 144–153. (In Russ.).
29. Fedulin, A. A., Konovalova, E. E., Silaeva, A. A. and Lebedeva, O. E. (2017). Strategicheskoe upravlenie predpriyatiyami gostinichnogo biznesa [Strategic management of hotel business enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12–1 (89), 900–903. (In Russ.).

Культурные ценности как основа разработки туристских маршрутов

30. Sharikov, V. I. and Lebedeva, O. E. (2018). Sovershenstvovanie regulirovaniya partnerskikh otnosheniy v sfere turizma [Improving the regulation of partnership relations in tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 6 (95), 654–657. (In Russ.).
31. Adhikary, M., Ghosh, D., & Mandal, B. et al. (2025). Estimating and mapping the value of cultural ecosystem services in an urban landscape context. *Applied Geography*, 177, 103556.
32. Balcan, C., Aydin, E. Ö., & Ünsal, Ö. (2024). Value-based optimization model for cultural route design: Ancient Water Supply Heritage of Istanbul (Türkiye). *Journal of Cultural Heritage*, 70, 97–110.
33. Demkina, N. I., Kostikov, P. A., & Lebedev, K. A. (2019). Formation of professional competence of future specialists in the field of information environment. *Espacios*, 40(23), 3.
34. Nie, X., Huang, C., & Wang, H. (2025). A new method to classify cultural ecosystem services and visualize their economic value: A case study of Guilin, a famous tourist destination in China. *Ecosystem Services*, 72, 101708.
35. Novolodskaya, G. I., Kramarova, T.Yu., & Lebedev, K. A. et al. (2018). Public-private partnership as innovative form of attraction of financial resources in sphere of tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9 (4), 714–720.
36. Zheng, Y., Han, X., Wu, J.(S.) & Xiao, L. (2025). Transformative value in cultural tourism: Scale development and its impact on tourist eudaimonic well-being. *Tourism Management Perspectives*, 56, 101346.